

РАЗДЕЛ. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444525>

УДК 34

ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА

М.О. Нарыгина,

студент 3 курса, напр. «Юриспруденция»

М.А. Резаева,

студент 3 курса, напр. «Юриспруденция»

Е.Ю. Голоперова,

студент 3 курса, напр. «Юриспруденция»,

ВСФ РГУП,

г. Иркутск

E-mail: Helenkot96@g.ail.ru

Аннотация: Правотворчество относится к осуществлению права граждан на местное самоуправление. В статье рассмотрены основные проблемы муниципального правотворчества и предложены пути их решения.

Ключевые слова: муниципальный правовой акт, правотворчество, норма

PROBLEMS OF MUNICIPAL LAW-MAKING

M.O. Narygin,

3rd year student, ex. "Jurisprudence"

M.A. Rezaeva,

3rd year student, ex. "Jurisprudence"

E.Yu. Goloperova,

3rd year student, ex. "Jurisprudence",

VSF RGUP,

Irkutsk

E-mail: Helenkot96@g.ail.ru

Abstract: Lawmaking refers to the exercise of the right of citizens to local self-government. The article examines the main problems of municipal lawmaking and suggests ways to solve them.

Keywords: municipal legal act, lawmaking, norm

Федеральное законодательство определяет общие принципы местного самоуправления как организацию деятельности граждан. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления (население муниципального образования) по вопросам местного значения, вопросам осуществления отдельных государственных полномочий могут принимать муниципальные правовые акты. Под правовым актом понимается волеизъявление субъекта права, регулирующее общественные отношения путем установления правовых норм, а также установления (изменения, прекращения) конкретных правоотношений, результаты которого в виде велений, обращений, соглашений и т.п. в установленных законом случаях фиксируются в документальной форме [1-5].

Муниципальным правовым актом признается решение, принятое непосредственно населением муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер.

Муниципальный правовой акт представляет собой документ официального характера, издаваемый от правомочного органа, определенного законодательством. Этот документ содержит выражение воли, регулирует муниципальные общественные отношения, это итоговый продукт муниципального правотворчества.

Муниципальная правотворческая деятельность – это деятельность населения и (или) органов муниципальных образований по созданию, изменению или отмене норм права, регулирующих общественные отношения, возникающие на территории соответствующего муниципального образования.

Проблемы, которые возникают в сфере муниципального правотворчества обеспечены федеративным устройством нашего государства, а также современной политикой по построению суверенного демократического государства, подразумевая в том числе глобальные

изменения во всех сферах общества, направлениях деятельности государства, в то числе и в правотворчестве.

Проведя анализ уставов различных муниципальных образований, мы пришли к выводу, что нормы в отношении правотворчества в уставах имеют обширный характер, то есть содержат правила разработки других актов. Такие правовые акты не имеют нормативного характера и действуют в рамках конкретного муниципального органа, то есть относятся к категории локальных правовых актов. Это может быть, например, регламент представительного органа муниципального образования.

Еще один пробел в муниципальном правотворчестве – это идентичное содержание муниципального акта с нормами Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в отношении регулирования муниципального правотворчества. Основные аспекты такого творчества содержатся в уставах муниципальных образований, что объясняется целью таких актов – регулирование общественных отношений в пределах муниципального образования.

Муниципальное правотворчество является элементом механизма достижения правового баланса в государстве. Но в то же время этот процесс может стать преградой для достижения такого баланса, породив особую социальную напряженность. Среди характерных черт муниципального правотворчества можно выделить население, органы местного самоуправления, самостоятельность осуществления власти.

Таким образом, роль муниципального правотворчества не может быть переоценена – это важнейшая составляющая волеизъявления граждан, фундамент законотворческой инициативы на уровне государства. Однако яркая роль муниципального правотворчества для государственных интересов омрачается бессистемным характером этого процесса, фактическим копированием федерального законодательства в конечном результате правотворческой деятельности. Меняющееся с короткой периодичностью федеральное законодательство создает препятствие для представительных органов муниципального образования, а также федеральное законодательство само по себе содержит значительное число пробелов, которые препятствуют развитию института муниципального правотворчества.

Для решения этой проблемы считаем целесообразным ввести в действие норму, разрешающую создание сборников муниципальных актов с классификацией по критерию содержания правовых норм. Стоит отметить, что сегодня также действует регистр муниципальных нормативных правовых актов. Издание сборника и ведения регистра обеспечит систематизацию муниципальных актов.

Кроме прочего, необходимо на законодательном уровне закрепить регламент муниципального правотворческого процесса, что позволит улучшить его качественные характеристики. Представляется, что введение в федеральное законодательство единых требований и образцов способствует эффективной и целевой реализации муниципального правотворчества.

Правотворческая инициатива представлена различным субъектам права, что отвечает принципам демократии в муниципальной правотворческой деятельности и обеспечивает ее эффективность. На сегодняшний день существует тенденция по наделению правотворческой инициативой достаточно широкий круг лиц. С целью предотвратить помехи в системе муниципального правотворчества, необходимо определить орган, отвечающий за подготовку проекта муниципального акта.

Итог муниципального творческого процесса – муниципальный акт должен обладать свойством общедоступности. Однако на данное свойство существенное влияние оказывает бюджетные показатели. Этот механизм работает так, что бюджеты с низкой наполняемостью способны обеспечить обнародование принятых нормативных актов. Бюджеты, чья наполняемость намного существеннее обладают достаточными ресурсами для осведомления.

В какой-то мере вышеизложенная позиция, ее эффективность, подтверждается изданием на уровне муниципальных районов сборников нормативных правовых актов, принятых поселениями, территориально входящими в границы данного района. Такое нововведение способствует должному критерию муниципальной правотворческой деятельности – доступность.

Без разграничения полномочий между федеральными, региональными и местными органами власти, в том числе и в сфере правотворчества, будет возможна четкая правовая регламентация правотворческого процесса на муниципальном уровне.

Значимость правового регулирования муниципального правотворчества определяется целью – создание эффективной и непротиворечивой нормативно-правовой базы на местном уровне, отвечающей потребностям развития муниципальных образований и интересам населения, и предложенные выше меры будут этому способствовать.

Таким образом, муниципальное правотворчество является пособием развития нормативной базы, направленной на удовлетворение потребностей население и обеспечение регулирования деятельности органов местного самоуправления. Муниципальные акты содержат в себе нормы, повторяющие содержание и смысл федерального законодательства. В настоящее время необходимо переоценить роль муниципального акта,

закрепить регламент муниципального правотворчества. Совершенно необходимо сегодня закрепить положение о создании сборников муниципальных актов, которые обеспечит доступность муниципального правотворчества.

Список литературы

[1] Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 09.11.2020). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/. (дата обращения: 12.12.2020).

[2] Приложение к Решению Думы города Иркутска от 20 мая 2004 г. N 003-20-430537/4 «О принятии Устава города Иркутска в новой редакции» – Устав города Иркутска. [Электронный ресурс]. – URL: <http://base.garant.ru/21636109/> (дата обращения: 12.12.2020).

[3] Адамоков Б.Б. Уставы муниципальных образований. Проблемы правового регулирования в субъектах Российской Федерации. Монография. / Б.Б. Адамоков. – М.: Проспект, 2017. 42-45 с.

[4] Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации. / О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев. – М.: ЮРИСТЪ, 2017. 51-53 с.

[5] Ларичев А.А. Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации и Канаде: моногр. / А.А. Ларичев. – М.: Юридический центр, 2015. 32-36 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law of 06.10.2003 N 131-FZ "On General Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian Federation" (as amended on 09.11.2020). [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/. (date of access: 12.12.2020).

[2] Appendix to the Decision of the Duma of the city of Irkutsk dated May 20, 2004 N 003-20-430537 / 4 "On the adoption of the Charter of the city of Irkutsk in a new edition" - the Charter of the city of Irkutsk. [Electronic resource]. - URL: <http://base.garant.ru/21636109/> (date of access: 12.12.2020).

[3] Adamokov BB Charters of municipalities. Legal regulation problems in the constituent entities of the Russian Federation. Monograph. / B.B. Adamokov. - M.: Prospect, 2017.42-45 p.

[4] Kutafin O.E. Municipal law of the Russian Federation. / O.E. Kutafin and V.I. Fadeev. - M.: YURIST, 2017.51-53 p.

[5] Larichev A.A. Legal foundations of local self-government in the Russian Federation and Canada: monograph. / A.A. Larichev. - М. : Legal Center, 2015.32-36 p.

© М.О. Нарыгина, М.А. Резаева, Е.Ю. Голоперова, 2020

Поступила в редакцию 12.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Нарыгина М.О., Резаева М.А., Голоперова Е.Ю. Проблемы муниципального правотворчества // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 267-272. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>